

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САЊАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

¹**Khalova Maftuna Abdusalomovna**

Doctor of philosophy (PhD) in philological sciences, associate professor,

²**Kayumova Gulsanam Sadriddin qizi**

Student of Samarkand State Institute of Foreign Languages

gulsanamqayumova111@gmail.com

**IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV.
REFLECTION OF LIFE EVENTS** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235233>**ABSTRACT**

This article talks about the reflection of life events in the fate of the heroes of the short story "Hotline" written by the famous writer Khairiddin Sultan. In the story, not one, but dozens of episodes are described. Mohidil Ismatova, a hotline dispatcher who is responsible for listening to people's pain and problems, has many problems in her life. The short story is made up of instructive stories and is noteworthy for its educational value, modernity, and connection with today's problems. These qualities are described in detail in the article.

Key words: Story, character, image, plot, educational content, nationalism, artistry and life, writing skills,

¹**Xalova Maftuna Abdusalomovna**

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

²**Qayumova Gulsanam Sadriddin qizi**

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

gulsanamqayumova111@gmail.com

**XAYRIDDIN SULTONOVNING "ISHONCH TELEFONI" QISSASIDA
HAYOTIY VOQEALARLARNING AKS ETISHI****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada serqirra yozuvchi Xayriddin Sulton qalamiga mansub "Ishonch telefoni" qissasidagi qahramonlar taqdirida hayotiy voqealarning aks etishi haqida so'z yuritiladi. Qissada bir emas bir necha o'nlab qismatlar tasvirlangan. Bu insonlarning dardini, muammolarini eshitishga mas'ul, ishonch telefoni dispetcheri Mohidil Ismatovanning hayotida ham muammolar talaygina. Qissa ibratli hikoyalardan tashkil topgan bo'lib, tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligi, zamonaviyligi, bugungi kun muammolari bilan bog'liqligi jihatidan diqqatga sazovordir. Maqolada ushbu sifatlar atroflicha yoritib berilgan.

Kirish so'zlar : Hikoya, personaj, obraz, syujet, tarbiyaviy mazmun, xalqchilik, badiiylik va hayot, yozuvchi mahorati,

¹Халова Мафтуна Абдусаломовна

Доктор философских наук (PhD) по филологическим наукам, доцент,

²Каюмова Гулсанам Садриддин кизи

Студентка Самаркандского государственного института иностранных языков

gulsanamqayumova111@gmail.com

В РАССКАЗЕ ХАЙРИДДИНА СУЛТОНОВА «ПОМОЩЬ ТЕЛЕФОНУ». ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ

АБСТРАКТ

В данной статье говорится об отражении жизненных событий в судьбах героев рассказа «Горячая линия» известного писателя Хайриiddина Султана. В повести описан не один, а десятки эпизодов. Мохидил Исмадова, диспетчер горячей линии, которая отвечает за выслушивание боли и проблем людей, имеет в своей жизни много проблем. Рассказ составлен из поучительных рассказов и примечателен своей воспитательной ценностью, современностью, связью с проблемами современности. Эти качества подробно описаны в статье.

Ключевые слова: История, персонаж, образ, сюжет, образовательное содержание, национализм, художественность и жизнь, писательское мастерство

Kirish.

Xayriddin Sultonov 1956-yil 19-yanvarda Toshkent viloyati Qibray tumanining Tuzel qishlog'ida tug'ilgan. ToshDUning jurnalistika fakultetini tamomlagan. "Quyosh barchaga barobar", "Bir oqshom ertagi", "Onamning yurti", "Umr esa o'tmoqda", "Boburning tushlari", "Boburiynoma", "Saodat sohili" kabi nasriy kitoblari nashr etilgan. "Changak", "Moziydan bir sahifa", "Mehrobdan chayon" kabi videofilmlar hamda "Tushlarimda ko'rib yig'layman", "Yozning yolg'iz yodgori" ssenariylari asosida badiiy filmlar suratga olingan. "Sarhovuzning bo'ylarida" nomli pyesa muallifi Xayriddin Sultonov nasrda yozuvchi Asqad Muxtor asos solgan ijodiy maktabning vakili. U insonning tuyg'u olamini, hissiyot po'rtanasini hayotiy tafsilotlar asnosida tasvirlashga mohir ijodkor.[12] Yozuvchi o'z qissa va hikoyalarida, inson ruhiy olamini boricha tasvirlagan. Go'zallik, soddalik, xalqparvarlik, chin insoniylik tuyg'ulari mujassamlashgan obrazlar yaratish bilan birga ikkiyuzlamachi, mansabparast kishilarning ham yaxlit obrazini yaratgan. Badiiy asar voqelikni badiiy aks ettirgani va uning markazida inson obrazi turgani uchun ham insonning real hayotida mavjud konfliktlarning bari unda badiiy aksini topadi.[1;116]

Asosiy qism.

Har bir milliy adabiyot, albatta o'z milliy zaminida maydonga keladi. Har bir xalqning hayoti uning adabiyotida o'z aksini topadi. Har bir yozuvchi birinchi navbatda o'z atrofidagi hayotni – o'z xalqiga mansub kishilarning xarakterlarini tasvir etadi[2;47]. Sevimli yozuvchimiz Xayriddin Sultonovning "Ishonch telefoni" asarida ham ana shunday turli taqdir egalari, boshi berk ko'chada qolgan vaqtda ilinj izlab ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, operatorga dardini to'kkanlar haqida hikoya qilinadi. Muallif hayot haqida nimaiki demoqchi bo'lsa, shuning hammasi, pirovardida badiiy asarda tasvir etilgan odamlarning yashash sharoiti, xulq-atvori, ruhiyati, ishlari, intilishlari va o'ylarida (qisqa qilib aytganda, taqdirida) o'z ifodasini topadi[2;102]. "Ishonch telefoni" qissasida har bir inson, har bir taqdirning ichki kechinmalari, dardlari aniq va ravshan ochib berilgan. Asar insonlar orasida yo'qolib borayotgan "Ishonch" tushunchasi haqida. Sen ishonib dardingni aytgan insonning sendan ham og'irroq dard va tashvishlari bo'lishi mumkin. Shunday ekan hammaga ham ishonib qolish, undan madad kutish to'g'ri bo'lavermaydi.

Badiiy haqiqatning asosi hayotdir, chunki yozuvchining ko'rgan bilganlari va shaxsiy tajribasi, kechinma va taassurotlari badiiy asarning yuzaga kelishida eng asosiy omil sanaladi. Yozuvchi hamma vaqt hayotiy fakt va hodisalardangina turtki olib, badiiy haqiqat kashfi tomon yo'l oladi.[3;65] Hayotda yashar ekanmiz turli taqdirlarga, mamnun yo baxtsiz insonlarga, iymonli-iymonsiz kimsalarga duch kelamiz. Umuman olganda har birimizning o'z hayotiy hikoyamiz bor. Biror muammoga duch kelganimizda, ikkilanishlar qarshisida qolganimizda yoki g'amga botib

qolqanimizda dardimizni aytishga dardkash, maslahatchi qidirib qolamiz. Kim bo‘lsayam farqi yo‘q, eshitsu bo‘ldi. “Ishonch telefoni” ga qo‘ng‘iroq qilganlar ham shunday, kimdir najot istab, kimdir dardlarini aytib, sal bo‘lsada yengil tortish uchun qong‘iroq qiladi. Har bir personajning hikoyasida o‘zgacha his-kechinma, dard-alam, g‘am-tashvish mavjud. Qissada Gulsaradek aldanib ezilganlarni, Qobilov kabi muttahamlarni, Begmat kabi soddadillarni, Telman kabi qariganda quyulganlarni uchratishimiz mumkin. Bitta asar o‘zida judayam ko‘p turli-tuman taqdirnlarni jamlaydi. Ba‘zilari achinarli, ba‘zilari kulgili, ba‘zilari esa qahringizni keltiradi. Maqsuda opa hikoya qilganidek, yakka-yu yolg‘iz og‘lini o‘ldirib ketishadi, bu ham yetmagandek Saidjonga tuhmat toshlarini yog‘dirishadi. Asarda shunday keltiriladi:

– Allo, “Ishonch telefoni”ga tushdimmi?

– Assalomu alaykum, ha, “Ishonch telefoni”, men – operator Mohidil Ismatova, eshitaman?

– Vaalaykum assalom, qizim, yaxshimisiz? Men Bodomzordan Maqsuda opangizman, familiyam Yusupjonova. Vaqtingizni olmayapmanmi ishqilib?

–Qulog‘im sizda, gapiravering.

– Men o‘zim shifokorman, o‘ttiz ikki yil Xadradagi poliklinikada ishlaganman. Uch yil bo‘ldi, pensiyaga chiqib, endi oyog‘imni uzatib, dam olarman, deganimda... Peshonamda to‘rtta qiz, bir o‘g‘lim bor edi. Xo‘jayinim erta o‘lib ketgan, bolalarimni ham ota, ham ona bo‘lib o‘zim katta qilganman. Shu yolg‘iz o‘g‘lim Saidjonni uyginang kuygur dushmanlari bir kechada... Oh, aytolmayman, qizim... shundoq darvozaxonamizda so‘yib ketdi...

Bir payt tapir-tupur, shovqin-suronni eshitib, hovliga chiqsam, ne ko‘z bilan ko‘rayki, Saidjon ostonada qo‘ydek bo‘g‘izlanib yotibdi...[4;4].

Qissada Saidjon singari bir qancha personajlar, aybsiz aybdor bo‘lib qolgan insonlar, soddaligi sabab nohaqlik va tubanliklar qurboni bo‘lganlarni ko‘ramiz. Yoxud Begmat Rajabovichning kambag‘allikni qisqartirish dasturi bo‘yicha qilgan ishlarini eshitib asabiylashmaslikning iloji yo‘q. O‘zining ta‘biri bilan aytganda, bo‘lmaganga bo‘lishib o‘zini ko‘p qiynaydi. Noshud, nodon, tepsa tebranmas insonga ming baliq tutishni o‘rgatma yo qarmoqdan, yo daryodan ayb topib, hech vaqoga erisholmasligi Begmatning bo‘lasi Xudoyberdi talqinida ochib berilgan. Farovon kunlarda ham farovon odamlar uchun yashash, nuqul quvonch-u, nash‘u namodan iborat emas, oddiy turmush tashvishlari ham kishidan ko‘p aql-u zakovat, kuch-quvvat, sabr-bardosh va kurashni taqozo etadi.[5;323]

“Kam ta‘minlangan” oilalar sirasiga kiruvchi Xudoyberdi kech - yoshi o‘ttizlardan oshib ketganda uzoqroq qarindoshi bo‘lgan Mahmuda ismli qarindoshiga uylanadi. Xotini chorva fermasida ishlaydi, farzandlari bo‘lgach, u ishini ham yig‘ishtirib qo‘yadi. Ular uch-to‘rt yil qari otanasi bilan yashaydi, ikkita ukasi uylanib, katalakdek uyga qo‘sh kelin tushgandan so‘ng, uydan chiqib ketishga majbur bo‘ladi. Eski bir uyni ijaraga olib, u yerni ta‘mirlashga qarindosh urug‘lari yordam berishadi. Kambag‘allikni qisqartirish dasturini amalga oshirishni maqsad qilib qo‘ygan Begmat Rajabovich bu ishni o‘z qarindoshi bo‘lgan Xudoyberdiga yordam berishdan boshlaydi. Avvalo bu oilaga kasb-hunar va bilim o‘rgatish zarur edi. Qurilish tashkilotida qora ishchi bo‘lib ishlab, oylik olmayotgan Xudoyberdiga u ishidan bo‘shab boshqa ishning boshini tutishni maslahat beradi. Ammo Xudoyberdi: “O‘laman sattor, oylik bermasayam mayli, hech qayoqqa ketmayman, ha qani ishlab turaylik-chi, Qoraxo‘jayev bir kun oylik berib qolar”[4;16], deb oyoq tirab oladi. Xotiniga ish topib bermoqchi bo‘lib, uyda o‘tirib ham pul topish mumkinligini aytadi:

“Men sizlarga bir yaxshi sog‘in sigir olib beray. Qolgan qutgan non, po‘choq bilan ham bemalol boqsanglar bo‘ladi. Bolalarning og‘zi oqqa tegib turadi, sut- qatig‘idan orttirib, qo‘ni-qo‘shniga sotsanglar – tayyor pul, deb aql o‘rgatdim. Bu gapga er-xotinning javobi tayyor ekan: Sigir boqish uchun avvalo molxona-yu pichanxona qurish kerak, qishga yem-xashak, kunjara g‘amlash kerak, uning ustiga, Mahmuda sigir sog‘ishni bilmaydi.

“Ha, bo‘lmasa, yigirmata-o‘ttizta tovuq olaylik, don-duni ham, mayli, mening hisobimdan bo‘la qolsin”, dedim. Xudoyberdi bo‘lam bosh chayqab: “E, aka, siz bilmaysiz, tovuq deganingiz mo‘rt keladi, bittasi kasalga chalinsa, hammasi qirilib bitadi, qo‘ying, bu bizga to‘g‘ri kelmaydi”,[4;17] deya er-xotinning hech bir ishga xohishi bo‘lmaydi. Oradan ancha vaqt o‘tib ketsa hamki Xudoyberdilar oilasida kambag‘allik qisqarmaydi. Begmat Rajabovich har zamonda ularning

uyiga borganda bo‘lasi oq-qora televizor qarshisiga yonboshlab yotgan, xotini esa qo‘shni ayollar bilan gap sotib o‘tirgan bo‘lardi. Bolalari haqida ota-onadan so‘rashganda doim bir xil javob qaytarardi: “Bugun bir o‘rtog‘ining tug‘ilgan kuni ekan”, “Bugun bir oshnasining akasi uylanayotgan ekan”, “Bugun bozorda xo‘roz urishtirayotgan ekan.. shuni tomosha qilgani ketuvdi”... [4;18]

Shunday qilib kasb-hunar o‘rgatish ishi o‘xshamaydi. Kambag‘allikni qisqartirishga qattiq bel bog‘lagan Begmat Rajabovich oilaga ilm-ma‘rifat nurini olib kirishga harakat qiladi. Ota-onasi hind aktyoriga havas qilib “Shoxruxxon” deb ism qo‘ygan katta og‘lini, unga yalinib, bunga yalinib melitsiya tayyorlaydigan harbiy bilim yurtiga kirgizadi. Ikkinchi og‘li Sanjayni (Sanjar emas! Hind kinolarining ashaddiy muxlisi bo‘lgan Xudoyberdi va Mahmuda o‘g‘liga shunday ism qo‘yishgandi) repetitorga berib, tayyorlantiradi. Sanjay o‘sha yili Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga kontraktga ilinadi. Kichik qizi Hilolani Toshkentdagi tibbiyot kollejaridan biriga joylaydi. Kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha jahon tajribalarini o‘rganib chiqqan Begmat Rajabovich mana shu uchta talaba oilani botqoqlikdan chiqarishiga ishonadi. Butun umid oilaning yosh avlodidan edi. Chunki, “Umid bilan suqilgan tayoq – bir kun berar meva-yu yaproq”. Ammo, farzandlar Begmat Rajabovich o‘ylagandek tarbiyali, axloqli bo‘lib o‘smaganligi, oilasidagi muhitning parokanda, tartibsiz va ota-onaning bee‘tiborligi sababli to‘g‘ri yo‘ldan ozishadi. Begmat Rajabovich boshidanoq u oilani tashlab ketishi mumkin edi, ammo shu vaqtdagi vasiyat tufayli, mas‘uliyatni his qilgan holatda, oilani o‘zgartirishga harakat qiladi, Xudoyberdi uchun vaqtini va pulini ayamaydi. Qanchalik uringani bilan harakatlari besamar ketadi. Hayotda shunday odamlar bo‘ladiki, ular hamisha ertangi kunni o‘ylab yashashadi, zimmasiga katta-katta tashvishni yuklagan bo‘ladi, bu ham bo‘lsa zamon tashvishi, odamlar tashvishi, ularning mumkin qadar yaxshi yashashi, diyonat va soflikning hamisha g‘olib bo‘lishi qayg‘usida yuradi.[6;11] Aslida, mana shunday insonlar dunyoni tutib turibdi.

Asarda keltirilgan Xudoyberdi obraziga to‘xtaladigan bo‘lsak, ularga qancha sharoit, imkoniyat yaratib bersa ham buni bilishmaydi, masuliyatni his etishmaydi. Zeroki, Qur‘oni karimda ham shunday deyilgan: “To bir qavm o‘zlarini o‘zgartirmaganlaricha, Alloh ularning holini o‘zgartirmas”. O‘ta qashshoqlikda yashasa ham sig‘ircha harakat qilmaydigan, hech narsani o‘ylamaydigan insonlar farzandlarining ham kelajagiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Eng yaxshi yo‘l yoshlikdanoq ilmga, mehnatga o‘rgatish, to‘g‘ri tarbiyalashdir. Balki, Xudoyberdining ham yoshligida tarbiyasiga e‘tibor qaratilmaganligi uchun, uning hayoti hozir shunday bo‘lgandir. Oilada ota-onaning o‘rni judayam muhim. Ota-ona noshud bo‘lsa, farzandlardan ham ayni shu nodonlikni kutsa bo‘ladi. Olma tagiga olma tushadi...

Quyidagi qissada keltirilgan obrazlar barchamiz guvohi bo‘lganimizdek hayot haqiqatidir. Insonlarning ichki his-tuyg‘u, kechinmalari xalqchillik bilan sodda va ravon tushuntirib beriladi. Xalqchillik- adabiyotning doimiy yo‘ldoshi, bosh fazilati! Adabiyotning xalqchilligi uning insonshunoslik hislatidan kelib chiqadi.[7;84] Asarda Behruz kabi qilmishlaridan pushaymon, ammo kechikkan kimsalarni ko‘rib achinsangiz, Abduazim kabilarning soddaligi sabab yolg‘on merosga ishonib chuv tushgan, boridan ham ayrilgan laqmalarga achchiq kulasiz. Yozuvchi Elzod Eminov timsolida butun san‘at ahlining hayotini, bu sohaning toshi og‘irligini, noni qattiqligini ko‘rsatib beradi. Ilhom Soliyev orqali esa shifokorlik kasbining o‘ziga xos og‘ir mashaqqatlari borligini, mana shunday mashaqqatlarga kerak bo‘lsa, har kuni duch kelguvchi shifokorlar qadrlanmayotganini tushuntirmoqchi bo‘ladi. Mahbubaning dardlari esa qissa ichidagi alohida qissa. Insoniylik, sadoqat, chin muhabbat qissasi. Uning hayoti fidokorlikning ajoyib ko‘rinishi. Sevgan, unashtirilgan insonning oz qolgan hayotidan mamnun holatda ketishini istagan toza qalb sohibasining mungli hikoyasini tinglagan kishi ezilmasdan qolmaydi. Hayotda ham, badiiy adabiyotda ham, har bir insonning nutqi uning fe‘l-atvori, ongi, ruhiyati, qanday o‘sganligi, qolaversa, dunyoqarashini ko‘rsatib beradi. Masalan, Obloqulov Abduazimning operator Mohidil Ismatovaga so‘zlab bergan hikoyasidan, uning juda ham sodda, ishonuvchan insonligi, opasi Oygulning to‘g‘ri yo‘ldan adashib, ko‘p marta xato qilgani, hayoti mashaqqatli vatangadolikda o‘tayotganligini ko‘ramiz. Shu sababli ham har bir hikoyadagi qahramonlarning xarakterlari turli-tuman va o‘ziga xos uslubda. Ularning o‘zaro suhbat va dialoglarida ma‘lum bir obrazga xos belgilar ochib berilgan. Dialog personajlarning o‘zaro munosabatlarini, xarakter qirralarini, ruhiy dunyolarini va umuman asar mazmunini ochishda

muayyan vazifani ado etadi.[8 ;119] Ishonch telefoni asarining yana bir muhim jihati shundaki, yozuvchi hikoyadagi personajlarning aniq yashash manzillarini keltirib o'tadi:

“Men Yashnobod tumanidagi Maysazor mahallasi, Badalov ko'chasi, 357-uyda yashayman. Familiyam Yo'ldosheva, otim Gulsara”. Bu asarning kompozitsion jihatdan yaxshi tashkillanganligini ko'rsatadi. Kompozitsiya (lot.,tartibga solish, tuzib chiqish) asardagi barcha unsurlarni shunday uyushtiradiki, natijada unda bironta ham ortiqcha unurning o'zi bo'lmaydi.[9;3] Yozuvchi har bir qahramonning aniq manzilini keltirish orqali asarning shakliy va mazmuniy butunligini ta'minlagan. Adabiy asarning mazmunini uning mohiyati, shaklini esa shu mohiyatning namoyon bo'lish tarzi sifatida ham tushuntirish mumkin. Boshqacha aytganda, mazmun – ijodkorning ochun haqidagi o'ylari, voqealikdagi biror hodisaga fikriy va hissiy munosabati. Shakl esa ana shu munosabatning ifodalanish tizimi va yo'sinidir. [10;82].

Bir savdogar bor ekan. U ko'p safarga chiqarkan va oylab uyiga kelolmas ekan. Uning bir sohibjamol ayoli bo'lib, uning umri erini kutish bilan o'tib ketarkan. Ayol dardini kimga aytishni bilmay qovoqqa aytib o'tirar ekan. Bir kuni eri kelsa, xotini kim bilandir so'zlashib o'tiribdi. Erning ko'ngliga gumon oralab, xotini xiyonat qilyapti deb o'yabdidida o'ldirib qo'yibdi. Qarasa ayolidan boshqa hech kim yo'q. Qilib qo'ygan aybidan mutaassir bo'lgan er alamdan haligi qovoqni ham bir uribdi. Qovoq ikkiga bo'linib, ichidan yiring-u zardoblar sharillab oqibdi. Qovoq esa irib ketgandi.

Operator Mohidil Ismatova ham misoli o'sha qovoq edi. Hamma kelib unga dardini aytaveradi. Undan talab qilishaveradi. Ammo hech kim nima darding bor deya so'ramaydi. Vaholanki, hammaning dardiga malham bo'layotgan qizning shaxsiy hayoti u qadar yaxshi emasdi. Ota-onasidan erta yetim qolgan, opasi chet elga ketib qolgan, opasi Oyguldan qolgan Umidjon esa odam o'ldirganlikda ayblanib, qamoqqa tushgan. Bir tomonda esa Qodir ismli muttaham yigitining dag'dag'alari-yu, qiz bilan tushgan behayo suratlarini internetga qo'yib yuborganligi... Axiyri Mohidilning yuragi ham o'sha qovoq misoli irib, tamom bo'ldi. Bu dunyoning kirliklariga chidolmadi.

Odam taftini odam oladi, ammo so'zlovchining dardlari, hasratlarining yomon quvvati tinglovchiga ham yuqadi. Mohidil bilan ham xuddi shu narsa sodir bo'ldi. Agar u har kunlik faoliyati davomidagi hasratlarni eshitmaganda, begonalar dardiga sherik bo'lmaganda, balki, o'z tashvishlari ustidan g'alaba qozonib ketolarmidi? Yana kim biladi.

Xulosa.

Biror badiiy asarning tasvir nozikligini, badiiyati o'ziga xosligini, obrazlar sistemasini tog'ri tushunmoq, tili jozibasini his etmoq uchun shu asar yaratilgan davr badiiy tafakkuriga xos xususiyatlarni bilish kerak bo'ladi. Chunki chinakam badiiy hodisa o'zi aks ettirgan davrdan ham, o'zi yaratilgan vaqtdan ham uzoqroq yashaydi va zamonga nisbatan turg'unroq, konservativroq bo'ladi.[11;11] Yozuvchi Xayriddin Sultonning “Ishonch telefoni” asari xalqimizning yaxshi-yomon kunlarida bir-biriga yelkadosh bo'lgani, qo'llab-quvvatlagani, xalq yagona maqsad yo'lida birlashganini oddiygina suhbat tarzida yozilgan voqealar rivoji bilan yorqin ifodalab bergan. Millatimiz xarakteridagi soddalik, bag'rikenglik, ochiqko'ngillilik, xalqchilik, shu bilan birga tadbirkorlik fazilatlarini ochib bergani holda, millatimiz xarakterida qusurga aylanib borayotgan loqaydlikdan yiroq bo'lishga undagan. Xulosa qilib aytganda, inson bu dunyoga kelar ekan o'qib, izlanishi, mehnat qilishi kerakligi, Sinovlardan sabr-bardosh, chidam bilan o'ta olishi, qat'iyatli bo'lishi lozimligi qissadagi hikoyalar misolida uqtirilgan.

Har kimning o'z g'ami, tashvishi, muammosi bor. Sizni jimgina tinglab o'tirgan, maslahat berayotgan kishingizning ham tashvishi o'ziga yetarli bo'ladi ko'pincha. Ammo biz insonlar dardimizni to'kmay, nimadandir shikoyat qilmay turolmaymiz...

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dilmurod Qur'onov. Adabiyotshunoslikka kirish. T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004
2. Izzat Sul'ton. Adabiyot nazariyasi. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2005.

3. Hotam Umurov. Badiiy ijod asoslari. Toshkent: “O‘zbekiston” 2001.
4. Xayriddin Sulton. Ishonch telefoni. Toshkent. 2024
5. Adabiyot va zamon. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1980.
6. Hakimjon Karimov. Adabiyot nazariyasining ilmiy asoslari. Toshkent: “Yangi nashr” nashriyoti, 2010.
7. To‘xta Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2002.
8. Erkin Xudoyberdiyev. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2008.
9. Dilmurod Quronov. Nazariy qaydlar. Toshkent: “Akademnashr” 2018
10. Qozoqboy Yo‘ldosh, Muhayyo Yo‘ldosh. Badiiy tahlil asoslari. Toshkent. 2016.
11. Qozoqboy Yo‘ldoshev. Yoniq so‘z. Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2006.
12. Bio.uz sayti.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000